

Mesure par vision de la période d'un déplacement incrémental

Maxime Theurillat

École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL

Résumé

Ce document développe une méthode de vision pour déterminer la période d'un déplacement incrémental. La méthode s'appuie sur la capture périodique d'images, l'objet étant flashé par un stroboscope. Les flashs générés durant la capture permet d'évaluer la synchronicité de la capture avec le déplacement. Ensuite deux captures synchrones avec le déplacement sont utilisées pour obtenir la période du déplacement. Le système mis en place intègre des outils électroniques et optiques ainsi qu'une acquisition paramétrable.

Introduction

Ce document développe une technique par vision pour déterminer la période d'un déplacement incrémental, par exemple pour mesurer la période d'un oscillateur incrémental, d'un moteur pas à pas ou encore d'une vibration mécanique. Une montre sera utilisée afin de montrer l'application de cette méthode, ce qui permettra de mesurer la période des sauts de l'aiguille des secondes.

Étude du saut de l'aiguille

Premièrement, une observation du saut de l'aiguille des secondes à l'aide d'une caméra rapide a permis d'estimer la durée du saut à environ 10 millisecondes, ainsi que d'observer l'oscillation de l'aiguille après le saut. La durée du saut et le chevrotement¹ dépendent de l'armage² de la montre ainsi que du type d'aiguille. En effet, les sauts sont plus rapides lorsque le niveau d'armage est fort.

Méthode à trois flashes Un concept de trois flashes stroboscopiques est développé pour déterminer si l'image a été capturée durant le saut de l'aiguille ou non. Le principe est de plonger la montre dans l'obscurité et de générer trois flashes de lumière durant l'ouverture de la caméra (voir Figure 1). Les flashes doivent être générés proche du saut de l'aiguille de sorte à obtenir trois empreintes d'aiguille distinctes sur l'image. En fonction de la configuration des empreintes, il est possible de déterminer si les trois flashes sont bien synchronisés sur le saut de l'aiguille (voir Figure 2). Le cas recherché, appelé cas favorable, définit la capture avec trois empreintes

FIGURE 1 – Principe d'acquisition à trois flashes pour déterminer si la capture d'image est synchronisée au saut d'aiguille.

FIGURE 2 – Différentes configurations possibles des empreintes d'aiguilles.

qui ne se chevauchent pas et sont équidistantes. L'utilisation de flashes se justifie, car pour prendre trois captures différentes pendant le saut d'aiguille, il faudrait une caméra avec environ 300 images par seconde.

Methodologies

Ce chapitre détaille la méthodologie proposée pour réaliser les mesures de la période des sauts d'aiguille. Le système de mesure est d'abord présenté. Ensuite, la procédure de mesure et les calculs qui permettent de déduire la période sont développés.

1. Le chevrotement désigne le tremblement (ou oscillation) de l'aiguille principalement observé juste après le saut.

2. Action de mettre sous tension un ressort. Ici on fait référence à la tension du ressort de barillet qui fait office de réserve d'énergie de la montre.

Choix de la caméra

Une caméra industrielle monochromatique standard a été utilisée. Grâce à l'utilisation de flashes, une capture doit être prise seulement à chaque période qui dure 250 millisecondes. En considérant une capture toutes les 100ms pour avoir de la marge, cela signifie que la caméra doit permettre une acquisition à une fréquence de 10 images par seconde au minimum. La caméra a une fréquence d'image de 21 par seconde, ce qui est donc suffisant.

La caméra possède 20 mégapixels, ce qui est avantageux, car les empreintes d'aiguille sont très fines et proches les unes des autres à cause de l'amplitude faible des sauts. En effet, l'aiguille saute à chaque alternance soit toutes les 125ms, ce qui correspond à un déplacement angulaire de 0.75 degré seulement. Une bonne résolution facilite la détection du cas favorable et ainsi la précision.

Cadrer uniquement une partie du cadran n'était pas une solution souhaitée, car il aurait fallu attendre que la trotteuse passe dans la partie du cadran qui est filmée, ce qui a été jugé trop pénalisant.

La caméra permet aussi de capturer des images avec une profondeur de pixel de 12 bits, ce qui est plus élevé que les 8 bits habituels.

Présentation du système de mesure

Pour faciliter la tâche de vision, la montre a un cadran noir et une trotteuse claire, brillante et sa surface non biseautée.

Les Figures 5 représentent le système de mesure complet avec les différentes liaisons. En dessus de la montre se trouve une boîte de lumière composée d'une lame semi-réfléchissante, ce qui permet d'avoir un éclairage coaxial à la caméra. Le signal acoustique de la montre est fourni à une carte électronique qui va effectuer un seuillage pour détecter les chocs entre l'encre et la roue d'échappement. Il s'avère que le saut d'aiguille est très proche des chocs de l'échappement ce qui permet d'avoir une estimation du moment du saut d'aiguille suivant et ainsi synchroniser la prochaine capture.

L'expérience est initiée par un programme écrit en Python depuis le PC. Ce programme configure la caméra et lance l'acquisition. La caméra est configurée de sorte à prendre une capture seulement lorsqu'elle reçoit un signal déclencheur de la part de la carte électronique. Une fois que la caméra a commencé l'acquisition, elle notifie la carte électro-

FIGURE 3 – Module de commutation MOSFET. Nom du produit : COM-MOSFET JOY-IT

nique qu'elle est en mode "Acquisition". De son côté, la carte va envoyer un déclencheur de capture à la caméra lors du prochain tic (ou tac) acoustique. La caméra reçoit le déclencheur et lance directement une capture en ouvrant son obturateur. Au même moment, elle enclenche la génération d'un signal de modulation de largeur d'impulsion (inclus dans la caméra) pour cadencer les flashes. Une fois que la carte a envoyé à la caméra le premier déclencheur basé sur le tic acoustique, la carte envoie à intervalle régulier (nommé la période de capture) les déclencheurs suivants pour prendre une séquence d'images. Le signal acoustique est utilisé uniquement lors de la première capture afin de directement prendre la première capture proche du saut d'aiguille. Pour finir, à chaque déclencheur généré, la carte envoie aussi au PC la valeur d'un compteur cadencé à 1MHz qui horodate la capture à la microseconde près.

Limitations de vitesse de génération de flash

L'éclairage utilisé pour la génération de flash n'est pas alimenté par un contrôleur spécifique pour ce type d'éclairage, mais par une simple alimentation 24 V DC et un module pilote MOS du commerce qui permet de commuter la puissance [1]. Le module pilote est un petit circuit imprimé qui contient un MOSFET pour la commutation de tension jusqu'à 36V et 2A, voir Figure 3. Le module comporte trois borniers distincts. Le premier permet de connecter la tension d'alimentation, qui vient d'une alimentation 24 V DC. Le deuxième bornier sert à raccorder le signal de commande, en l'occurrence le signal de flash provenant de la caméra. Enfin, le troisième bornier est destiné à la sortie, c'est-à-dire à l'éclairage à alimenter.

Le problème d'une configuration maison comme celle-ci, c'est que la durée de commutation est plus longue. En Figure 4, le signal de flash en sortie du module pilote a une durée de 240 microsecondes au lieu des 100 microsecondes fourni par la caméra à l'entrée du module pilote MOS. Les durées des flashes ne sont donc pas d'une durée de 100, mais de 240

FIGURE 4 – Signal de commande de l'éclairage pour la génération de flash. En bleu, le signal d'une durée de 100 microsecondes fourni par la caméra. En rouge, le signal appliqué à l'éclairage à la sortie du module pilote MOS.

FIGURE 5 – Connexions des différents éléments du banc de test.

microsecondes.

Premières acquisitions

La première tâche était de déterminer s'il était possible de capturer une image durant le saut d'aiguille et de voir si une configuration d'aiguille favorable (trois empreintes distinctes) était visible à l'œil nu. L'idée pour tester rapidement était de faire une séquence de captures avec une période de capture légèrement supérieure à la période des sauts. Ainsi à chaque capture le moment de la capture relatif au saut est décalé, ce qui permet de voir toutes les configurations d'aiguilles. La Figure 6 contient la séquence d'images proche du cas favorable pour la montre mécanique. Les 5 premières images ont les deux premières empreintes d'aiguille superposées. Elles sont donc prises trop tôt par rapport au saut d'aiguille. Les 5 suivantes sont prises trop tard. Le moment favorable est donc entre les temps de captures de l'image 5 et 6.

Mesure de la période

Pour faire la mesure de la période, il faut deux captures de cas favorables horodatées. En soustrayant les deux horodatages pour obtenir le temps écoulé, il est possible de déduire la période. Les premières mesures étaient donc possibles avec ce système de mesure. Pour ce faire, il suffit de faire une acquisition comme réalisée en Section , mais en laissant l'acquisition jusqu'à passer deux cas favorables. Avec la période de capture légèrement supérieure à la période des sauts, le retard de la montre par rapport au signal de capture augmente jusqu'à dépasser la durée d'une période, c'est-à-dire jusqu'au prochain saut d'aiguille (voir Figure 7).

Calcul de la période

La période est calculée à partir de l'horodatage et l'indice des deux captures de cas favorables (capture A et B). Premièrement, on soustrait les horodatages pour obtenir la durée entre les deux cas favorables (ou durée de mesure), voir Équation 1.

$$\Delta t = (t_B - t_A) \cdot 10^{-6} \quad [s] \quad (1)$$

Dans l'implémentation du code on prend la valeur absolue de $t_B - t_A$ car les horodatages sont parfois négatifs. Le nombre de périodes des sauts N_s est obtenu depuis l'écart des indices des images choisies et en rajoutant 1 pour prendre en compte que le signal de capture a dépassé d'une période le signal des sauts.

$$N_c = i_B - i_A \quad (2)$$

$$N_s = N_c + 1 \quad (3)$$

En faisant le rapport entre le nombre de périodes de sauts et le temps écoulé, on obtient la fréquence ou la période mesurée des sauts.

$$f_s = \frac{N_s}{\Delta t} \quad [\text{Hz}] \quad (4)$$

$$T_s = \frac{1}{f_s} \quad [s] \quad (5)$$

Nomenclature :

- Δt : Durée de la mesure, durée entre les deux cas favorables [s]
- t_A, t_B : Horodatage des captures A et B [μs]
- i_A, i_B : Indice des captures A et B
- N_c : Nombre de période de capture
- N_s : Nombre de périodes des sauts
- f_s : Fréquence mesurée des sauts [Hz]
- T_s : Période mesurée des sauts [s]
- T_c : Période de capture [s]
- ΔT : Erreur de marche sur une période [s]

FIGURE 6 – 10 captures prises proche du saut de l'aiguille lors d'une acquisition avec une période de capture de 250.5ms.

FIGURE 7 – Le décalage entre la période de capture T_c et la période des sauts T_s lorsque $T_c > T_s$.

FIGURE 8 – Le décalage entre la période de capture T_c et la période des sauts T_s lorsque $T_c < T_s$.

Écart de période entre la montre et le signal de capture

Pour obtenir le nombre de périodes de sauts, on ajoute simplement 1 (une période) au nombre de périodes de capture (voir Équation 3). Ce nombre 1 représente l'écart de période ΔN entre les sauts et le signal de capture. Il est égal à 1 pour la plupart de nos expériences auxquelles on a choisi les deux captures de la manière suivante : la première sur la première apparition du cas favorable et la deuxième après que le signal de capture a dépassé le rythme des sauts de deux demi-périodes (troisième cas favorable apparu) (voir Figure 7). Cependant, si le décalage entre le signal de capture et le rythme des sauts est différent, il faut changer ce nombre 1 qui est ajouté. Par exemple, si les deux captures ont été prises durant deux cas favorables consécutifs, il faut ajouter 0,5 (une demi période) au nombre de périodes de capture pour obtenir le nombre de périodes des sauts. Pour généraliser la méthode à n'importe quelle expérience, on peut utiliser l'équation 6.

$$N_s = N_c + \Delta N = N_c + N_c \cdot \frac{T_c - 0.25}{T_c} = N_c \cdot \frac{2T_c - 0.25}{T_c} \quad (6)$$

Avec la relation $\Delta t = N_c \cdot T_c$, on peut exprimer N_s comme suit :

$$N_s = \Delta t \cdot \frac{2T_c - 0.25}{T_c^2} \quad (7)$$

Conclusion

Au terme de ce travail, nous avons détaillé une nouvelle approche pour la mesure de la période d'un déplacement incrémental à l'aide d'un dispositif basé sur l'acquisition stroboscopique. Nous avons d'abord justifié le choix du matériel, en tenant compte de la nécessité de capter des événements très brefs et répétitifs. La présentation du système de mesure a ensuite permis d'exposer les contraintes techniques, notamment concernant la génération des flashes et les limitations inhérentes à la vitesse de capture. Des premières acquisitions ont été réalisées afin de valider la pertinence des choix effectués et d'optimiser les réglages du système. Enfin, la phase de mesure de la période a été conduite en détaillant le calcul de la période.

Références

- [1] *MOSFET driver COM-MOSFET*. Consulté le 4 septembre 2025. URL : <https://joy-it.net/en/products/COM-MOSFET>. JOY-iT. 2024.